

EDITORIAL

Con este nuevo número, *Responsibility and Sustainability* está cumpliendo sus primeros 10 años de fundación. Por ello queremos aquí brindar homenaje a los colegas de la *Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo* (AIMPN) que la fundaron en 2013 y que la gestionaron durante los años en que la revista fue publicada desde España. También, 2023 es el cuarto año transcurrido desde el momento en que la sección Latinoamérica de la AIMPN se hizo cargo de su gestión (2020).

En esta nueva etapa, la sección Latinoamérica de la AIMPN se ha propuesto convertir *Responsibility and Sustainability* en una eficaz herramienta de difusión para la producción científica de los académicos latinoamericanos que trabajan en los temas de la Responsabilidad Social y la Sustentabilidad. En ese sentido, hemos avanzado en aspectos como asignar un DOI a cada artículo y dar mayor visibilidad a los artículos mediante el ingreso de la revista a numerosas bases de datos. Además, ofrecemos a los autores la posibilidad de grabar videos sintéticos, en los cuales presentar el contenido de sus artículos. Estos videos se difunden en el canal de Youtube de la AIMPN: <https://www.youtube.com/@iapnm>.

Responsibility and Sustainability funciona en forma articulada con los eventos que anualmente organiza nuestra asociación, entre los que destacan: el congreso internacional, el congreso latinoamericano y el congreso de casos. Para 2023 ya están determinadas la sede y la fecha donde se realizará nuestro congreso anual internacional: 22° INTERNATIONAL CONGRESS ON PUBLIC AND NONPROFIT MARKETING: “Cultural values in nonbusiness marketing”. Este congreso se realizará en Veszprém, Hungría, del 5 al 7 de Julio. El call for papers de este congreso se encuentra en <https://iapnm2023.gtk.uni-pannon.hu/>. También está determinado que el V Congreso Latinoamericano de Marketing Social se realizará en Colombia, en el transcurso del segundo semestre de este año, pero aún no hemos definido la fecha. Cuando la misma sea establecido, la comunicaremos en la web de *Responsibility and Sustainability*.

Queremos también compartir con nuestros autores, evaluadores y lectores la noticia de que a partir de este primer número de 2023, *Responsibility and Sustainability* se publicará en régimen de publicación continua. Esto quiere decir que, una vez aprobados, los artículos se suben a la web, con paginación consecutiva. En enero se comienzan a publicar los artículos del primer número del año y en junio se hace lo propio con los artículos del segundo número. De esta forma, *Responsibility and Sustainability* reduce los tiempos que transcurren entre postulación y publicación de los artículos.

José Luis Vázquez Burquette
Oscar Licandro
Editores